

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

TÜRK DÜNYASI'NIN ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL MİRASI: *BÂBÜRNÂME*

Prof. Dr. Mehmet Alpargu
Emekli Öğretim Üyesi; alpargu@sakarya.edu.tr

Kültürel Miras Nedir?

Kültürel miras, insanların mülkiyetten bağımsız olarak sürekli gelişen değerlerinin, inançlarının, bilgilerinin ve geleneklerinin bir yansıması olarak geçmişten miras kalan bir grup kaynak olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım mirasın toplum için değerini bir başlangıç noktası olarak kimlikle ilişkilendirmektedir. Miras birlikte ortak bir hatırlama, anlayış, kimlik, uyum ve yaratıcılık kaynağı oluşturan, barışçıl ve istikrarlı bir toplumun gelişimini teşvik eden, ilerleme ve geçmiş çalışmalar yoluyla kazanılan deneyimlerden elde edilen idealler, ilkeler ve değerleri ihtiva eder¹. Bu tanımdan da hareket edecek olursak kültürel mirasın toplumların hayatında çok büyük öneme sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bâbürnâme ve Değeri

Zahîrüddîn Muhammed Bâbür, Timurlu soyundan Sâhib-i Seyf u Kalem” (kılıç ve kalem sahibi) diye tarif edilebilen Türk hükümdarlarından biri olup 1526-1858 yılları arasında Hindistan’da egemen olan Bâbürlü Devleti’nin kurucusudur.² Gerçekleştirdiği fetihler ve kültürel mirasından dolayı Bâbür, İslam dünyasında iyi bilinen bir figürdür. Timurlu Devleti’nin zayıfladığı süreç içinde Fergana’da doğan Bâbür, siyasi faaliyetlerine bu bölgede başlamış, değişik dönemlerde Maverâünnehir’deki icraatları başarısızlığa uğramış, bir süre

¹ Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series - No. 199,,20.11.2023. <https://rm.coe.int/1680083746> (Son Erişim Tarihi: 23.11.2023)

² Mehmet Alpargu, “Kuzey Hindistan’ın Fethi ve Bâbürlü Devleti’nin Kuruluşu”, *Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti’ne Kuruluş*, ed. Sadullah Gülten, İstanbul 2023, s. 405.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Kabil'de kalmış ve fethettiği Kuzey Hindistan'da da hayatı sona ermiştir. Siyasî ve askerî faaliyetleri önemli olup tarih içinde hatırlanacak olsa da onu bütün bu siyasi ve askerî gelişmelerin kaydedilmesi dışında dünya tarihinin mümtaz bir ismi haline getiren hususlardan birisi de kültürel konulara olan ilgisi idi.

Şerafeddin Ali Yezdi, Handmir gibi Timurlu tarihçilerinin aksine o bu eserinde Farsça'yı tercih etmemiş, herhangi bir tarihî, edebî formata bağlı kalmadan, başlangıçta Çağatay Türkçesi olarak bilinen Türk lehçesinde yazılan otobiyografisi, 16. yüzyılın sonlarında torunu Ekbar'ın (r. 1556-1605) Hindistan'daki sarayında Farsça'ya çevrildi. Daha sonra İngilizce'ye tercüme edildi. O zamandan beri otobiyografi çeşitli dillerde yayınlandı³. Bâbü'ün eseri gerek metin neşri olarak gerekse Bâbü'ün konu olarak ele alındığı eserlerde çok geniş bir şekilde yer aldı. Bâbü'nâme metninin bilimsel olarak araştırılmasına paralel olarak, onun Türkistan'daki hayatıyla doğrudan veya dolaylı şekilde bağlantılı çok sayıda çeşitli araştırmalar yayınlandı.

Baburnâme seçkin bir eser olup, otobiyografiler arasında da sıra dışı ve çağını aşan bir şaheser hüviyetindedir. Hükümdar, kumandan, seyyah, coğrafyacı, şair, musikişinas vb. gibi çeşitli özellikleriyle temayüz eden Bâbü, eserinde geniş bir coğrafyada portreler çizmekte, insanların doğrularını, yanlışlarını, güzelliklerini ve çirkinliklerini tasvir etmekte, zaman zaman da kendisi, yakın çevresi ve diğer insanlarla ilgili tarafsızlığı ağır basan yargılarda bulunmaktadır. Araştırmacılar onun eserini otobiyografik edebiyat örneği olarak da isimlendirmektedir. *Bâbü'nâme* her şeyden önce bir otobiyografi olmakla beraber, içeriği ve edebî çeşitliliği bakımından çok yönlü ve değişken bir yapı

³ Stephen Frederic Dale, “Steppe Humanism: The Autobiographical Writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, 1483-1530” *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 22, No. 1, Feb. 1990, p. 41.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

gösterir. Sayfalar arasında hatırat, günlük, seyahatname tarzına uyan bölümler mevcuttur⁴. Eserin bütünü bugün elimizde bulunmamaktadır. Eserde boşluklar mevcuttur. Eser kabaca Fergana, Afganistan ve Hindistan olmak üzere üç bölüm halinde ele alınabilir.

Türkistan'dan ayrılmak zorunda kalan Bâbü, bu bölgeye olan özlemini Bâbürnâme'de ortaya koymuştur. Türkistan'ın coğrafi olarak çeşitli yönleri ile ilgili kapsamlı bilgilere de önemli ölçüde eserde yer verilmektedir. Eserde siyasî ve askerî anlatımlara doğal olarak geniş ölçüde yer verilmiş olmasına rağmen kültürel öğeler de mühim ölçüde yer tutmaktadır.

Toplumların hayatında kültürel argümanların büyük önemi bulunmaktadır. Hatta ekonomik ve siyasî krizden güvenli bir çıkış yolu bulmak için seçeneklerden biri de kültürel argümana (değerler, normlar) ulaşmaktır⁵. Değerler, üretildikleri kültür ve toplumlara damgalarını vurmaktadır. İnsanların düşünsel, ruhsal, toplumsal ve manevi hayatı, seçme ve üretme yoluyla bağlandıkları değerler çevresinde oluşmaktadır. Töre ve eğitim yolu ile gelecek nesillere aktarılmakta ve toplumlar bu değerler yoluyla toplumsal ve bireysel ruhu oluşturmaktadır. Değerler kültür dünyasında var edilmekte ve insanın maddî yapısının ötesinde manevî bir öze de dayanmaktadır. Bu anlamda değerler insanların çoğu tarafından üzerinde uzlaşma sağlanmış ve paylaşılmış gerçek davranış standartlarıdır.

Bâbü'ü atalarından ve çağdaşlarından ayıran özelliği yalnızca torunlarına miras olarak bir imparatorluk bırakması değil, aynı zamanda gelecek nesillere kültürel değerlerin önemini hatırlatmasıdır. Bâbü'ü çağdaşlarından ayıran

⁴ Ömer Faruk Akün, “Bâbürnâme”, *TDV İslam Ansiklopedisi*, Cilt 4, İstanbul 1991, s. 404-408.

⁵ Hanna Schreiber, “Intangible Cultural Heritage, Europe, and the EU: Dangerous Liaisons?”, *Cultural Heritage in the European Union. A Critical Inquiry into Law and Policy*, (eds) A. Jakubowski, F. Fiorentini and K. Hausler, Brill-Nijhoff 2019, s. 324.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

hususiyetlerinden birisi de zorluklar karşısında gösterdiği dirençtir. Bunda sahip olduğu değerlerin rolü bulunmaktadır. Bâbü'r'ün torunu Ekber'in sarayından bir tarihçinin de ifade ettiği gibi, çok az hükümdar onun gibi zorluklarla karşılaşmış, onun savaş alanında ve tehlike esnasında sergilediği cesaret, kendine güven ve dayanıklılığı gösterebilmiştir⁶. Diğer yandan da çağdaşlarından hiçbiri onun kadar kişisel ve duygusal ortamlarını nakleden bir eser de ortaya koyamamıştır. Bâbü'r döneminin entelektüel bir şahsiyettir. Bunu Bâbü'r-nâme'de de izlemek mümkün olmaktadır. Babürün kültürel kimliğini hazırlayan üç ana faktör bulunmaktadır: Eski Türk töresinden gelen bilgi ve anlayış; İslam inancının verdiği ruh ve anlayış; klasik şark kültüründen gelen bilgi ve anlayış⁷.

Bu fikrî ortam içinde insanî değerlere Bâbü'r büyük önem vermiştir. İnsanî değerler Bâbü'r-nâme'de çok önemli bir yer tutmuştur. Bâbü'r birçok kere bazı insanları tanımlarken insanîyetli tabirini kullanmaktadır. İnsanî değerler noktasında Bâbü'r-nâme'de :

1. İyi Bir İsim Bırakmak,
2. Adalet ve Hakkaniyet,
3. Halkı Koruma, Dayanışma ve Duyarlılık,
4. Doğa Sevgisi,
5. Emeğe Saygı,
6. Sadakat,
7. İyilik Yapmak,
8. Aile ve Akrabaya Önem Vermek,

⁶ *The Akbar Nâmâ Abu-l-Fazl*, translated from the Persian By, H. Beveridge, Calcutta, 1907, s. 225.

⁷ Zahiruddin Muhammed Babur, *Baburnâme (Vekayi)*, Doğu Türkçesinden Çeviren Prof. Reşit Rahmeti Arat, İstanbul 2006, s. 475.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

9. Tevazu gibi değerlere eserin birçok yerinde işaret edilmesi de eserin kıymetini ve Bâbü'r'ün bu konulardaki hassasiyetini bize göstermesi yönünden önem taşımaktadır⁸.

Askerî değerler noktasında da Bâbü'r oldukça titiz bir tavır sergilemektedir. Babür, iyi bir savaşçı ve komutandır. Türkistan coğrafyası içinde elde ettiği savaşçılık özelliklerini, Hindistan'da devam ettirmiş üstün komutanlık yeteneğini zaferlerle süslemiştir. Bâbü'r'ün bu başarılarını anlamak için, onun askerî özelliklerine bütünüyle bakmak gereklidir. Babürün cesur olduğu, prensiplerinden asla vazgeçmediği, kaybettiklerini kazanma yolunda gösterdiği azim ile temayüz ettiği de görülmektedir. Askerlerinin moralini üst seviyeye taşıyarak, savaşın içinde bilfiil yer alması da göz önünde tutulduğu takdirde askerî başarılarının hangi faktörlerden kaynaklandığı da anlaşılmaktadır Babürnâme'ye göre askerî hayata temel teşkil eden değerleri de şu şekilde sıralamak mümkündür:

- 1- Kahramanlık ve Cesaret,
- 2- Sadakat,
- 3- Vefa ve Ahde Vefa,
- 4- İhtiyatlı Olmak,
- 5- Savaş Hukukuna Uymak,
- 6- Dürüstlük,
- 7- İtaat ve Bağlılık,
- 8- Görev Bilincine Sahip Olmak gibi değerler eserde özellikle vurgulanmaktadır⁹.

⁸ Mehmet Alpargu, “Baburnâme ve İnsani Değerler”, *Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka'ya Armağan*, ed. Musa Şamil Yüksel, Ankara 2017, s. 401-412.

⁹ Mehmet Alpargu, “Baburnâme'de Askerî Hayata Temel Teşkil Eden Değerler”, *Altay Toplulukları, Gelenekler, Görenekler, Töreler, Yasalar*, ed. İlhan Şahin, Fahri Solak, Güljanat K, Enkhbat Avirmed, M. Bilal Çelik, Aymira Taşbaşı, Erhan Taşbaşı, 2022, s. 225-239.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Edebî ve Sanatsal Değerler:

- 1- Estetik Duyarlilik,
- 2- Fikrî Değer,
- 3- Manevî Değer,
- 4- Kalıcılık,
- 5- Güçlü Üsluba Sahip Olmak.

Bunların yanında normlara da bakmak gerekmektedir. Normlar, bir kültür içinde ne türlü davranışların kabul edilebilir ve uygun olduğuna ilişkin resmî ve gayri resmî kurallardır.

Normlar kültüre, döneme ve duruma özgüdür. Normlar genellikle resmî normlar ve resmî olmayan normlar olmak üzere iki türe ayrılır. Resmî normlar, herhangi bir toplumda büyük ölçüde önemli kabul edilen davranış standartlarını ifade eder. Bâbürnâme'de resmî normlar hakkında değerli bilgiler mevcuttur. Örnek olarak elçi kabulü¹⁰, cezalandırma usulleri¹¹, hükümdarın resmî hayatı ile ilgili Bâbürnâme'de geniş bilgi mevcuttur. Resmî olmayan normlar, daha az önemli kabul edilen ancak yine de davranışlarımızı etkileyen standartları ifade eder. Bâbürnâme'de bunlara örnek olarak sofrada adabı¹², aile konumu¹³ gibi konularda bazı bilgiler bulunmaktadır. Bâbürnâme, bütün bu özellikleri ile kültürel mirasın önemli bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün bu mirası nasıl daha iyi değerlendirebileceğimiz hususu üzerinde durmak gerekmektedir. Türk dünyasının baş eserlerinden biri olan Bâbürnâme bir kültürel miras olarak

¹⁰Zahireddin Muhammed Babur örnek olarak .s.161,s.170,s.344.

¹¹ Zahireddin Muhammed Babur, örnek olarak, s.523, s.312.

¹² Zahireddin Muhammed Babur örnek olarak .s.162, s.321.

¹³ Zahireddin Muhammed Babur örnek olarak .s.300,s.276.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

hem bugünkü kültürel ortam içinde değerlendirilmeli hem de gelecek kuşaklara da aktarılmalıdır.

Bâbürnâme ile İlgili Yapılması Gereken Yeni Çalışmalar

Bâbürnâme ile ilgili geniş bir literatür bulunmaktadır. Bununla birlikte akademik yönden çeşitli çalışmalara kaynaklık eden *Bâbürnâme'nin* Türk Dünyası'nın çeşitli ülkelerindeki bilim adamlarının yapacağı ortak projeler yoluyla bu çalışmaların bilim ve eğitim alanına sunulması faydalı olacaktır. *Bâbürnâme* eğitim ve öğretim hayatı içinde iyi bir biçimde değerlendirilmelidir. *Bâbürnâme* tarzındaki eserlerin okunması ve öğrenilmesinin Türk Dünyası içindeki şuuru kuvvetlendirmeye katkıda bulunacağı da düşünülmelidir. *Bâbürnâme*'yi esas alan özgün araştırmaların çeşitli lehçelere çevrilmesi de önem taşımaktadır. Ayrıca bu ülkelerdeki insanların çeşitli katmanlarına eseri anlatmak ve önemini vurgulamak için çalışmalar yapılmasında da zaruret bulunmaktadır. Özellikle İngilizce yapılan yayınların fazlalığı dikkati çekmekte olup burada eserin içeriğine yönelik bakış açısını ayrıca değerlendirmek de gerekmektedir. Bu türlü akademik yayınların dışında ders kitaplarında (tarih ve edebiyat) *Bâbürnâme*'den metinler konulması uygulamasının geliştirilmesi, bunun yanında Bâbür'ü ve *Bâbürnâme*'yi tanıtıcı kitaplar hazırlanması ve dijital ortamda *Bâbürnâme*'yi esas alan senaryolar hazırlanarak bunların görsel ortama sokulması da yararlı olacaktır. Bağımsızlıktan bu yana bu konuda Özbekistan'da çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bunların başlangıcını 1990 yılında ünlü yazar Pirimkul Kadirov'un “Yıldızlı Geceler” adlı romanından uyarlanan, Zahirüddin Muhammed Bâbür'ün hayatını konu alan Özbekistan yapımı Muhammed Ali Abdukunduzov çalışması olan Babur (1990) dizisi dikkat çekmektedir. Ortaya

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

konan dięer belgesel alıřmaların dıřında da ortak prodüksiyonlarla yeni alıřmalar yapılması da faydalı olacaktır.

Sonuç

Kültürel miras, toplumların dünü ve bugünü ile geleceęi arasında köprü vazifesi görmektedir. Bâbürnâme de Türk Dünyası'nın kültürel mirası olarak büyük önemi olan bir eserdir. İçinde taşıdığı deęerler dolayısıyla aęını aşan bir anlayışın görüldüğü eserde Bâbür'ü ok daha yakın bir şekilde tanıma imkânı elde etmemiz mümkün olmaktadır. Bu bakımdan Bâbür'ün yansıttığı anlayışı iyi bir biçimde tahlil etmemiz de gerekmektedir. Deęerlere hayatının eřitli dönemlerinde verdiği mesajlar ve eylemleri ile gösterdiği önemi vurgulayan Bâbür, bu yolla da rol model olarak kabul edilebilir. Bu türlü eserler eğitim alanında önemli bir materyal olabilir.

Eser hem Türkistan'ın hem de Hindistan'ın tarihi için ok önemli kaynak deęeri taşımaktadır. Eserde siyasi ve askerî ortamın tasviri yanında yerleşik hayat, göçer yaşayış ve dięer sosyal hayat konuları hakkında da deęerli bilgiler bulunmaktadır. Türk Dünyası'nın eřitli ülkelerinde yaşayan insanların ortak bir takım kültür argümanları bulabilecekleri Bâbürnâme'de atasözlerinden başlayarak eřitli folklorik malzemelere uzanan bilgiler de mevcuttur. Bu türlü bilgiler ve deęerlerin anlaşılması insanlarda aidiyet duygusunun kuvvetlenmesine yardımcı olacaktır.

Bâbürnâme'yi eğitim ve öğretim ortamında iyi bir biçimde deęerlendirmemiz hususunda adımlar atılmalıdır. Atatürk'ün “Türk ocuęu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” vecizesi erevesinde ocukların kendi tarihindeki bir büyük devlet adamını tanımaları ve eserini okumaları onların eğitimlerine katkı sağlayacaktır.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Kaynakça

1. Akün, Ömer Faruk, “Bâbürnâme”, *TDV İslam Ansiklopedisi*, Cilt 4, İstanbul 1991, s. 404-408
2. Alpargu, Mehmet, “Baburnâme ve İnsani Değerler”, *Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka'ya Armağan*, ed. Musa Şamil Yüksel, Ankara 2017, s.401-412
3. Alpargu, Mehmet, “Baburnâme'de Askerî Hayata Temel Teşkil Eden Değerler”, *Altay Toplulukları, Gelenekler, Görenekler, Töreler, Yasalar*, ed. İlhan Şahin, Fahri Solak, Güljanat K, Enkhbat Avirmed, M. Bilal Çelik, Aymira Taşbaş, Erhan Taşbaş, 2022, s.225-239
4. Alpargu, Mehmet, “Kuzey Hindistan'ın Fethi ve Bâbürlü Devleti'nin Kuruluşu”, *Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuruluş*, ed. Sadullah Gülten, İstanbul 2023, s.405-422
5. Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series - No. 199,,20.11.2023. <https://rm.coe.int/1680083746> (Son Erişim Tarihi: 23.11.2023)
6. Dale, Stephen Frederic, “Steppe Humanism: The Autobiographical Writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, 1483-1530” *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 22, No. 1, Feb. 1990, s. 37-58.
7. Schreiber, Hanna, “Intangible Cultural Heritage, Europe, and the EU: Dangerous Liaisons?”, *Cultural Heritage in the European Union. A Critical Inquiry into Law and Policy*, (eds) A. Jakubowski, F. Fiorentini and K. Hausler, Brill-Nijhoff 2019, s. 324. s. 324-364.
8. *The Akbar Nâmâ Abu-l-Fazl*, translated from the Persian By, H. Beveridge, Calcutta, 1907.
9. Zahiruddin Muhammed Babur, *Baburnâme (Vekayi)*, Doğu Türkçesinden Çeviren Prof. Reşit Rahmeti Arat, İstanbul 2006.